

¡Recorta y pega las piezas y empieza a jugar!

Cartas

¿Cómo?

AQLUA

Cómo detectar

ESCAMAS

El análisis de las escamas permite detectar hormonas del estrés, como el cortisol, lo cual en casos de estrés crónico puede ser más fiable que la medición en plasma. Esto es debido a que se acumula con el tiempo y presenta menor variabilidad.

AQLUA

Cómo detectar

AGUA

En un sistema acuícola cerrado, el agua del tanque puede analizarse mediante biosensores para detectar marcadores típicos de estrés, como la hormona cortisol, que se libera a través de las branquias.

AQLUA

Cómo detectar

MOCO CUTÁNEO

La piel de los peces está cubierta por una capa viscosa de moco que actúa como primera barrera del sistema inmunitario. Este moco es rico en indicadores moleculares que proporcionan información detallada sobre el estado de salud del animal.

AQLUA

Cómo detectar

PLASMA

El plasma sanguíneo (la parte líquida de la sangre) transporta moléculas importantes como iones, nutrientes y, principalmente, proteínas, que pueden utilizarse como biomarcadores de la respuesta inmunitaria del animal.

AQLUA

Cómo detectar

HECES

El análisis de la composición, consistencia y presencia de marcadores específicos en las heces permite evaluar la salud digestiva y el estado nutricional de los peces, y puede revelar infecciones, parásitos o problemas intestinales.

AQLUA

Cómo detectar

SANGRE

La sangre es un fluido biológico de transporte y excreción que refleja el estado fisiológico y metabólico del animal. Por lo tanto, incluye diversos indicadores de su estado de salud.

AQLUA

Cómo detectar

COMPORTAMIENTO

El comportamiento de los animales en acuicultura es un indicador clave de su nivel de estrés. Es fundamental que los acuicultores estén atentos a cambios como patrones de nado erráticos o pérdida de apetito.

¿Por qué?

AQLUA

Por qué

SALABRE

El salabre se emplea habitualmente para manejar a los animales en acuicultura. Aunque su uso es necesario en muchas tareas, este procedimiento genera estrés en los animales, por lo que se recomienda limitarlo al mínimo indispensable.

AQLUA

Por qué

TRANSPORTE

En acuicultura, cuando los animales son trasladados entre tanques o incluso entre instalaciones, es fundamental garantizar las mejores condiciones, especialmente en términos de oxígeno, para minimizar el estrés.

AQLUA

Por qué

BAJA SALINIDAD

Los cambios en la intensidad de las lluvias, provocados por el cambio climático, pueden alterar la salinidad del agua en distintas zonas del planeta, lo que puede causar estrés osmótico en los peces.

AQLUA

Por qué

ENFERMEDAD

Los animales criados en acuicultura pueden contraer enfermedades o parásitos. Implementar buenas prácticas, como la manutención de un ambiente saludable y asegurar una nutrición adecuada, puede ayudar a reducir su aparición.

AQLUA

Por qué

BAJO OXÍGENO

El calentamiento de la atmósfera terrestre provoca una disminución de los niveles de oxígeno en los océanos, ya que el agua más caliente retiene menos gases. Esto puede afectar gravemente a los animales acuáticos, que dependen del oxígeno disuelto en el agua para sobrevivir.

AQLUA

Por qué

CONTAMINACIÓN

Metales pesados, aceites, pesticidas y microplásticos son contaminantes que a menudo se encuentran en el mar y representan una amenaza para la vida marina, pudiendo causar deformidades óseas o incluso la muerte.

AQLUA

Por qué

AUMENTO DE LA TEMPERATURA DEL AGUA

El cambio climático provoca variaciones en la temperatura del agua que pueden afectar gravemente a los peces. Al ser animales ectotérmicos, su temperatura corporal se ve directamente influenciada por la temperatura del agua.

AQLUA

Por qué

ALTA DENSIDAD

En la acuicultura intensiva, la cantidad de peces por tanque o jaula puede superar el nivel ideal. Esto puede convertirse en un factor de estrés, aumentar la susceptibilidad a enfermedades y empeorar sus indicadores de estrés si no se mejoran las prácticas de cultivo.

AQLUA

Por qué

BAJA CALIDAD DEL AGUA

En sistemas de recirculación, la acumulación de compuestos como amonio y nitritos, así como las alteraciones del pH, puede comprometer la salud de los peces. Estos parámetros deben ser monitoreados a diario y corregidos cuando sea necesario.

¿Quién?

AQLUA

LANGOSTINO VANNAMEI
(Litopenaeus vannamei)

- Los principales productores de langostino son Ecuador, China, India, Vietnam e Indonesia.
- El corazón del langostino se encuentra en su cabeza, más concretamente en el cefalotórax.

AQLUA

LUBINA
(Dicentrarchus labrax)

- Más del 95% de la producción mundial de lubina procede de la acuicultura, y el 97% de esta se concentra en países del Mediterráneo.
- Es una especie gregaria, lo que significa que vive en cardumen desde la fase juvenil.

AQLUA

FALSO POSITIVO

Cuando otro jugador te pida una carta durante una hipótesis, puedes enseñarle una carta distinta a la que te ha pedido.

AQLUA

SALMÓN DEL ATLÁNTICO
(Salmo salar)

- Durante el primer año de vida, el salmón se cría en tanques de agua dulce en tierra; luego se traslada a jaulas marinas en agua salada.
- El color anaranjado de su carne se debe a la astaxantina, un pigmento presente en las microalgas que forman parte de su dieta.

Efectos

AQLUA

CONTAMINACIÓN CRUZADA

Cuando un jugador tiene la carta "Parásito Oportunista", esta puede pasarse a otro jugador, que pasa a estar parasitado.

AQLUA

TRUCHA ARCOÍRIS
(Oncorhynchus mykiss)

- La trucha pertenece a la familia de los salmónidos, pero a diferencia del salmón, esta especie pasa todo su ciclo de vida en agua dulce.
- Una trucha hembra puede poner hasta 3000 huevos por kilo de peso corporal en una sola puesta.

AQLUA

CUARENTENA

Impide entrar en una jaula. El jugador afectado se queda en la entrada sin poder acceder.

AQLUA

REFLEJO DE HUIDA

Este reflejo te permite esquivar efectos dirigidos directamente a ti.

Efectos

AQLUA

TORMENTA

La tormenta ha causado daños en el túnel submarino, por lo que permanecerá cerrado durante dos rondas. Deja la carta sobre la mesa con una ficha encima para marcar las rondas.

AQLUA

AGUJERO EN LA RED

Una de las jaulas tiene un agujero. Tendrás que ayudar a repararlo, por lo que pasarás una ronda sin jugar. Guarda la carta hasta que concluyas tu turno sin jugar.

AQLUA

VACUNA

La vacuna tiene un efecto profiláctico, por lo que te protege de futuras enfermedades. Guárdala para deshacerte del parásito oportunista o de la contaminación cruzada.

AQLUA

PARÁSITO OPORTUNISTA

¡Oh no, tienes un parásito! Como te sientes enfermo, te mueves más lento. Durante las tres próximas rondas, solo puedes avanzar 2 casillas por ronda. Conserva la carta durante esas tres rondas, con una ficha encima para llevar la cuenta.

AQLUA

BARCO

Puedes usarlo para desplazarte rápidamente a cualquier lugar, incluso al laboratorio para la hipótesis final. Conserva la carta hasta que la quieras usar, o hasta que otro jugador la utilice para hacer una travesía en barco.

AQLUA

DIETA FUNCIONAL

Esta dieta te hace más rápido, así que puedes elegir una jaula para desplazarte rápidamente y formular una hipótesis.

AQLUA

PASARELA ROTA

La pasarela se ha roto y todos los jugadores han caído al agua. Todos vuelven a la casilla de salida, y quien tuviera el biosensor lo pierde, dejándolo en la casilla en la que se encuentra.

AQLUA

BARCO

Puedes usarlo para desplazarte rápidamente a cualquier lugar, incluso al laboratorio para la hipótesis final. Conserva la carta hasta que la quieras usar, o hasta que otro jugador la utilice para hacer una travesía en barco.

AQLUA

KIT DE LABORATORIO

Este kit de laboratorio te ayuda a detectar biomarcadores. Elige un biomarcador y anótalo en tu libreta.